

CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NAS AULAS DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

BUILDING MEANINGFUL LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES

Gilson Tavares Paz Júnior (UFPB)¹

RESUMO:

Este artigo tem a intenção de discorrer sobre a aprendizagem significativa na disciplina de Matemática no Ensino Fundamental da Educação Básica, a fim de entender as questões e os pontos importantes sobre os (in)sucessos do ensino e aprendizagem deste componente, considerando-se os recursos disponíveis e visando compreender os processos construtivos que ocorrem desde o início do desse nível de ensino. Para tanto, nos debruçaremos sobre a obra de Ausubel (1982), conjuntamente com os escritos de estudiosos sobre o tema. Utilizamos de pesquisas bibliográficas, com análise de seus conteúdos numa perspectiva qualitativa, para entender os processos de organização e o que acontece quando da aprendizagem da Matemática, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Ensino; Matemática

ABSTRACT:

This article intends to discuss meaningful learning in the subject of Mathematics in Elementary Education, in order to understand the issues and important points regarding the (un)successes of teaching and learning in this component, considering the available resources and aiming to comprehend the constructive processes that occur from the beginning of this level of education. To do so, we will delve into the work of Ausubel (1982), along with the writings of scholars on the topic. We conducted bibliographic research, with a qualitative content analysis perspective, to understand the organizational processes and what happens during the learning of Mathematics according to the Theory of Meaningful Learning.

Keywords: Meaningful Learning; Teaching; Mathematics

1. INTRODUÇÃO

As dificuldades no ensino de Matemática vêm, há muito tempo, inquietando professores e alunos numa tentativa de explicar o que acontece quando os alunos não atingem boas notas nas avaliações de desempenho em larga escala externas à escola.

Neste sentido importante esclarecer que o desenvolvimento da Educação Matemática é histórico e traz traços que foram construídos ao longo da evolução da sociedade.

Assim pretendemos analisar de que modo acontecem os processos construtivos do entendimento matemático, numa perspectiva que aclare as questões postas na prática por professores que buscam entender (in) sucessos de seus alunos, e, de certa forma, a aversão a esta disciplina tão essencial.

Para isso é importante entender como se dá o processo complexo de construção do conhecimento matemático e, de fato, o que está faltando para que ele se concretize.

Para isso buscamos efetivar uma revisão bibliográfica baseada em artigos e demais textos acadêmicos de estudiosos sobre a temática no sentido de explicar e trazer informações dos apanhados analisadas.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Problematizações da sala-de-aula

1

A prática em sala-de-aula tem demonstrado que professores e alunos desenvolvem atividades de estudos sobre a Matemática sem considerar os mecanismos de compreensão da aprendizagem que acontecem nas relações intrínsecas à sala-de-aula.

Importante salientar que eu estudo da Matemática, assim como de qualquer outra disciplina, deve dispor de precedência de conhecimentos já construídos pelos alunos anteriormente. E o professor deve levar em

1 Licenciado em Matemática e Bacharel em Direito (UEPB), Licenciado em Pedagogia (UNICSUL), Mestre em Direito (UNISANTOS) e Doutorando em Educação (UFPB).

consideração esses conhecimentos prévios quando da feitura de exercícios de sondagem para identificar onde, como e de que forma os conteúdos devem ser administrados, a partir de uma sequência didática previamente planejada.

Importante compreender que para se resolver problemas ou questões que apresentem dificuldades Matemáticas, temos que entender que os novos conhecimentos se ancoram em conhecimentos prévios adquiridos pelo aluno, numa perspectiva construtivista, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel.

Como aporte teórico, utilizaremos a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (1963, 1968 e 2000).

2.2 Teoria da Aprendizagem Significativa

A conjectura da aprendizagem significativa de Ausubel contextualiza como a aprendizagem ocorre em bases que doarão sustentabilidade aos novos conhecimentos, valorizando e utilizando os aportes cognitivos prévios dos estudantes. Ausubel chama esse corpo de conhecimentos de estrutura cognitiva que ele entende como uma variável de suma importância para que o professor analise e procure sistematizar os conhecimentos sobre o tema e aplicá-los com seus alunos em atividades planejadas e articuladas com os saberes prévios (RONCA, 1994).

Atualmente, tem-se discutido muito que a aprendizagem significante defendida por Ausubel deve ser discutida no sentido de permitir entender as nuances que permeiam a atividade pedagógica. Tal discussão aparece com intensidade crescente nos debates, tendo em vista que se trata de uma teoria baseada nas construções cognitivas do aprendiz. Assim, podemos dizer que a “aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe” (MOREIRA, 2012, p.2).

A aprendizagem pode ampliar ou alterar os conceitos que os alunos já possuem sobre dado objeto, ampliando assim seu leque cognitivo, confirmando ou revisando suas ideias, com base nos conhecimentos já acumulados ao longo da vida. Diz-se, portanto, que algo tem sentido quando pode ser negado ou afirmado, após um juízo de discernimento. Consequentemente, esses constructos podem ser contrariados, apoiados ou mesmo reformulados para considerações conceituais recentemente criadas ou modificadas (PELIZZARI *et al*, 2002).

Para Moreira (2016), é necessário esclarecer, de modo mais amplo, que a aprendizagem dos alunos acontece quando há uma cognição organizada e construído pelas informações novas, ancoradas em informações antigas, compreendendo assim o complexo de uma estrutura que foi criada, confirmada, negada, ou modificada, e cujos conceitos pré-existentes serviram de base para ancoragem dos conceitos mais novos.

Para Pelizzari *et al* (2002, p. 38),

A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva.

Os estudos de Ausubel indicam a necessidade de se organizar conceitos novos sobre conceitos mais antigos, pré-existentes. Deste modo, percebe-se que o construtivismo se faz presente nessa explicação, pois há a necessidade de que haja um subsunçor que sirva de âncora para os novos conhecimentos que serão percebidos e tratados pelo aluno em sua estrutura cognitiva.

2. MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo fundado em uma pesquisa bibliográfica, na qual procura-se analisar o estado da arte sobre determinado tema, suas implicações e percepções com base nos resultados observados.

Deste modo, entende-se que,

A pesquisa científica é iniciada por meio da pesquisa bibliográfica, em que o pesquisador busca obras já publicadas relevantes para conhecer e analisar o tema problema da pesquisa a ser realizada. Ela nos auxilia desde o início, pois é feita com o intuito de identificar se já existe um trabalho científico sobre o assunto da pesquisa a ser realizada, colaborando na escolha do problema e de um método adequado, tudo isso é possível baseando-se nos trabalhos já publicados (DE SOUZA; DE OLIVEIRA; ALVES, 2021, p. 65).

Busca-se com a pesquisa bibliográfica analisar de que modo a ciência tem se debruçado sobre a temática em apreço, suas delimitações e leitura de dados que favoreçam um novo discernimento visto por outro ângulo.

Nesse sentir podemos dizer que,

A pesquisa bibliográfica é importante desde o início de uma pesquisa científica, pois é através dela que começamos a agir para conhecer o assunto a ser pesquisado, ou seja, desde o início, o pesquisador deve fazer uma pesquisa de obras já publicadas sobre o assunto pesquisado, investigando as conclusões e se ainda é interessante desenvolver a pesquisa sobre esse determinado assunto. Em toda pesquisa científica é importante apresentar o embasamento teórico ou a revisão bibliográfica que é elaborada na investigação de obras científicas já publicadas, para que o pesquisador adquira o conhecimento teórico. Através da pesquisa bibliográfica o pesquisador faz o levantamento de informações que sejam relevantes na construção da pesquisa científica. Dessa forma, em uma pesquisa científica, a pesquisa bibliográfica é importante no levantamento de informações relevantes que contribuam no desenvolvimento da pesquisa, na elaboração do tema e na revisão bibliográfica ou quadro teórico (DE SOUZA; DE OLIVEIRA; ALVES, 2021, p. 68).

Deste modo, uma vez levantadas as informações, passa-se às discussões e obtenção de resultados a serem enfrentados numa perspectiva analítica e detida sobre o objeto pesquisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após analisar os escritos sobre o tema, percebemos que a aprendizagem para ser significativa deve preencher requisitos de validade na construção cognitiva. Esse novo conhecimento deve ser simbolicamente significativo para o aluno, pois a aprendizagem acontecerá se o novo conhecimento for a ele interessante e se ele tiver previamente conhecimentos que pelo menos embasem as novas construções (MOREIRA, 2012).

Desse modo, importante entender que as pessoas constroem os seus conhecimentos com base em conhecimentos prévios que gradualmente servirão de base para que os conhecimentos novos que estão chegando naquele momento.

Assim, conforme ensina Pelizzari *et al* (2002, p. 38),

Para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso entender um processo de modificação do conhecimento, em vez de comportamento em um sentido externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais têm nesse desenvolvimento. As idéias de Ausubel também se caracterizam por basearem-se em uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, em vez de tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem escolar conceitos ou princípios explicativos extraídos de outras situações ou contextos de aprendizagem.

Para tanto, devemos entender que a construção de uma estrutura cognitiva humana, sobre conhecimento matemático ou qualquer outro, merece atenção e importância, pois seu conhecimento não vigora se não for através de uma construção gradual e firme.

Para Moreira (2006, p. 2),

As condições para a aprendizagem significativa são a *potencialidade significativa* dos materiais educativos (i.e., devem ter significado lógico e o aprendiz deve ter subsunçores especificamente relevantes) e a *pré-disposição do sujeito para aprender* (i.e., intencionalidade de transformar em psicológico o significado lógico dos materiais educativos)

Do mesmo modo os alunos só construíram significados se o teor da matéria significante li mobilizar intenção depois o processo e aprendizagem ele deve ser instigador e prazeroso, deve se basear na curiosidade por novos conhecimentos na interação agradável entre informação e objeto e deve ser construído com cautela e cuidado para que os novos arranjos não sejam fragilmente é de ficadas.

3

A aprendizagem significativa de Ausubel se contrapõe, de certo modo, com aprendizagem mecânica instituída pelas tendências tradicionais de ensino. Entretanto, Ausubel sugere que aprendizagem mecânica pode ser utilizada quando não existem estruturas pré-estabelecidas de conhecimento, ou seja, quando lhe faltarem as ideias que serviram de âncora ou de informações prévias, alicerce aos novos conhecimentos.

Pode-se afirmar do contexto que,

Existem três requisitos essenciais para a aprendizagem significativa: a oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; a existência de conhecimentos na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com o novo conhecimento; a atitude explícita de apreender e conectar o seu conhecimento com aquele que pretende absorver. Esses conhecimentos prévios

são também chamados de conceitos subsunçores ou conceitos âncora. Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendente transforma o significado lógico do material pedagógico em significado psicológico, à medida que esse conteúdo se insere de modo peculiar na sua estrutura cognitiva, e cada pessoa tem um modo específico de fazer essa inserção, o que torna essa atitude um processo idiossincrático. Quando duas pessoas aprendem significativamente o mesmo conteúdo, elas partilham significados comuns sobre a essência deste conteúdo. No entanto, têm opiniões pessoais sobre outros aspectos deste material, tendo em vista a construção peculiar deste conhecimento (TAVARES, 2004, p. 56).

Importante esclarecer que é papel do poder público pensar em políticas educacionais que venham a superar os (in)sucessos dos processos de ensino-aprendizagem.

Dessa forma, afirma Pelizzari *et al* (2002, p. 40),

A intervenção educativa precisa, portanto, de uma mudança de ótica substancial, na qual não somente abranja o saber, mas também o saber fazer, não tanto o aprender, como o aprender a aprender. Para isso, é necessário que os rumos da ação educativa incorporem em sua trajetória um conjunto de legalidades processuais.

Ausubel sugere que os conhecimentos primeiros podem ser aprendidos de modo mecânico, mas, no entanto, que sirvam de meios sólidos de base para a construção de conhecimentos futuros de aprendizagem com significado e estruturação cognitiva ao aprendente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por toda a bibliografia aqui estudada, percebe-se que há uma dimensão interessante e necessária a ser estudada e incorporada aos cursos de formação de professores.

Os estudos sobre a Teoria da aprendizagem Significativa devem fazer parte dos programas de formação inicial e continuada de professores, de modo que os futuros e atuais docentes comecem a entender como acontecem os processos intelectivos e de que modo podem ser potencializados, baseando-se em materiais pedagógicos potencialmente interessantes aos discentes.

Não pode o professor ater-se a seguir um livro didático de modo engessado e mecânico, sem a devida formação e sem entender que a sequência lógica dos processos de compreensão deve ser clara e planejada.

Importante que a escola e o poder público passem a atinar para a necessidade de implementação urgente de políticas educacionais que promovam a formação docente em parceria com as universidades, para que se tenha ganhos com os profissionais múltiplos do ambiente escolar, com os alunos e com toda a comunidade que será beneficiada com uma educação de mais qualidade para seus filhos.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. (1963). **The psychology of meaningful verbal learning**. New York: Grune & Stratton.

AUSUBEL, D. P. (1968). **Educational psychology: a cognitive view**. New York, Holt, Rinehart, and Winston. 685 p.

AUSUBEL, D.P. (2000). **The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view**. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. 210 p.

DE SOUSA, Angélica Silva; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 43, 2021

4

MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem Significativa: da visão clássica à visão crítica (Meaningful learning: from the classical to the critical view). In: **Conferência de encerramento do V Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Madrid, Espanha, setembro de. sn, 2006.**

PELIZZARI, Adriana et al. Teoria da aprendizagem significativa segundo Ausubel. **revista PEC**, v. 2, n. 1, p. 37-42, 2002.

TAVARES, Romero. Aprendizagem significativa. **Revista conceitos**, v. 10, n. 55, p. 55-60, 2004.

VALADARES, Jorge. A teoria da aprendizagem significativa como teoria construtivista. **Aprendizagem**

MOREIRA, A. M. A teoria da Aprendizagem significativa de Ausubel. In: MOREIRA, A. M. Teorias de Aprendizagem. EPU: São Paulo, 1999. 151-165p.

MOREIRA, M. A. **O que é afinal aprendizagem significativa?** *Revista Qurriculum*, La Laguna Espanha, 2012. Disponível em: <http://moreira.if.ufrgs.br/oqueefinal.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2020.

MOREIRA, M. A. **Subsídios Teóricos para o Professor Pesquisador em Ensino de Ciências.** UFRGS. 2016. 2. ED. Porto Alegre, Brasil.

PONTES NETO, J. da S. Teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel: perguntas e respostas. *Série-Estudos -Periódico do Mestrado em Educação da UCDB*, p. 117–130, 2006.

RONCA, Antonio Carlos Caruso. Teorias de ensino: a contribuição de David Ausubel. *Temas psicol.*, Ribeirão Preto, v. 2, n. 3, p. 91-95, dez. 1994. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X1994000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 jul. 2020.

SOARES, L. H. Aprendizagem significativa na educação matemática: uma proposta para a aprendizagem de Geometria Básica. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Paraíba: UFPB, 2009.

TAVARES, Romero. Aprendizagem Significativa. *Revista Conceitos*, 55–60. 2003. Disponível em:< <http://www.fisica.ufpb.br/~Romero/objetosaprendizagem/Rived/Artigos/2004-RevistaConceitos.pdf>> Acesso em: 23 jul. 2020.